

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ким З.К.

ведущий специалист Министерства дошкольного и школьного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259021>

Повышение квалификации учителя является одновременно пусковым механизмом самообразования и условием успешности учителя. Организовать, найти разумно-оптимальные формы профессионального обучения учителей, сделать это через стимулирование, оригинальные подходы – одна из важнейших задач управления.

В.М. Лизинский

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации системы непрерывного образования, подготовки кадров для дошкольного образования и повышения их квалификации педагогических кадров; обоснована необходимость переосмысления содержательного компонента подготовки специалистов для системы дошкольного образования и воспитания детей; сделан акцент на инноватику программ подготовки кадров, как основной компонент непрерывности образования.

Ключевые слова: подготовка педагогических кадров; непрерывность профессионального образования; инновации в образовании; национальная рамочная структура учебной программы.

Abstract. The article discusses the problems of organizing a system of continuous education, training personnel for preschool education and improving their qualifications of teaching staff; the need to rethink the content component of training specialists for the system of preschool education and child upbringing is substantiated; emphasis is placed on the innovation of personnel training programs as the main component of continuous education.

Keywords: training of teaching staff; continuity of professional education; innovations in education; national curriculum framework.

В последние годы Узбекистан активно работает над улучшением доступа к качественному дошкольному образованию. В рамках национальных программ и реформ, правительство стремится увеличить количество детских садов и улучшить их инфраструктуру. Это включает в себя строительство новых детских садов, обновление существующих, а также повышение квалификации педагогов. В 2024 года в республике функционирует 6891 государственных, 31342 - негосударственных дошкольных образовательных организаций, охват детей-дошкольников составляет – 1 354 881 в государственных и 935 019 – в негосударственных образовательных организациях. 74% детей в возрасте 3–7 лет охвачены дошкольным образованием.

С целью улучшения системы непрерывного образования подрастающего поколения определены конкретные задачи в области дошкольного образования:

- повышение уровня охвата детей дошкольным образованием до 80% к 2026 году и до 100% к 2030 году;
- повышение уровня охвата детей 6 лет системой подготовки к школе до 96%;
- внедрение усовершенствованной системы повышения профессиональной подготовки и квалификации сотрудников дошкольного образования;
- совершенствование дошкольного образовательного процесса на основе научно обоснованных подходов.

Таким образом, направления и задачи государственной политики в области дошкольного образования формулируют **новые требования к педагогам**, как в количественно (необходимо больше педагогов), так и качественно (необходимо лучшее качество обучения и развития детей дошкольного возраста).

В свою очередь, необходимо внести изменения в систему подготовки педагогов для дошкольного образования, то есть необходима соответствующая деятельность по **внедрению современных образовательных программ и методик**, которые способствуют развитию у будущих педагогов навыков для **создания благоприятной среды раннего развития и подготовки детей к школьному обучению**.

Дошкольное образование является фундаментальной частью системы непрерывного образования. Именно дошкольное образование закладывает основу для будущих академических достижений и личностного развития. Оно **способствует развитию** когнитивных, социальных и эмоциональных навыков у детей. В период дошкольного образования у детей формируются навыки обучения, такие как внимание, память, и умение работать в группе. Эти навыки являются базовыми для успешного обучения в дальнейшем.

Дошкольное образование помогает детям адаптироваться к социальной среде, учит их взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, что важно для их социального развития.

Очень важно, что сегодня дошкольное образование предоставляет равные возможности для всех детей, включая тех, кто изначально может иметь меньше доступ к образовательным ресурсам. Это способствует социальной справедливости и снижению неравенства.

В дошкольных учреждениях готовят детей к переходу в начальную школу, помогая им освоить базовые навыки чтения, письма и математики, а также развивая их любознательность и желание учиться.

Таким образом, дошкольное образование играет **ключевую роль** в системе непрерывного образования, создавая основу для успешного обучения и личностного развития на протяжении всей жизни.

Проведенный анализ показывает, что ранее в республике система образования и воспитания страдала недостаточностью качества, особенно в системе дошкольного образования. Так, к 2017 году количество дошкольных государственных образовательных учреждений за последние 20 лет уменьшилось более, чем на 45 процентов, а охват детей дошкольными учреждениями в то время составлял около 30 процентов. Существующая материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений не отвечала современным требованиям. В системе дошкольного образования отсутствовали вариативные программы, не развивались альтернативные, гибкие образовательные модели по подготовке детей к школе, а также не внедрялись специальные государственные образовательные программы, предусматривающие социально-личностное, эмоциональное, речевое, математическое, физическое и творческое развитие, ознакомление с окружающим миром.

В те годы подавляющее большинство педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений имели среднее специальное образование. Сегодня у нас остаются проблемы с педагогическими кадрами для дошкольных образовательных организаций, всем понятно, только квалифицированный педагог может дать нашим детям

по-настоящему качественное знание. Все еще остается актуальным необходимость пересмотра системы подготовки педагогических кадров для дошкольных образовательных учреждений.

Для реформирования процесса профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования в 2023 году был проведен обзор учебной программы и текущего процесса подготовки кадров для дошкольного образования. На основе этого анализа, ЮНИСЕФ совместно с Министерствами дошкольного и школьного образования, а также высшего образования, науки и инноваций разработали дорожную карту по реформе подготовки педагогов дошкольного образования. По результатам консультаций с Рабочей группой и международных экспертов, а также специалистов из Министерства дошкольного и школьного образования, дорожная карта была использована для разработки **Национальной рамочной структуры учебной программы подготовки педагогических кадров в высших образовательных учреждениях и педагогических колледжах.**

Разработанная Национальная рамочная структура учебной программы для педагогического образования описывает контекст подготовки педагогов в области дошкольного образования, выявленные проблемы и видение педагога. Настоящий Рамочный документ также определяет общее видение, критически важные области содержания, педагогику, связи между тематическими областями и оценивание. Рамочная структура учебной программы подготовки педагогических работников дошкольного образования должна быть основой для разработки программы подготовки педагогов в области дошкольного образования.

Национальная рамочная структура учебной программы— это система, определяющая основные принципы и структуру образовательных программ в стране.

Она включает в себя:

➤ **Основные цели образования:** что должно быть достигнуто через образование, обеспечивая единообразие и качество образования во всех учебных заведениях страны, ведущих деятельность по подготовки специалистов для работы в дошкольных образовательных организациях. Именно этот документ будет основанием для **повышения уровня качества образования, поможет** установить единые стандарты и требования к образовательным программам, что гарантирует качественное образование во всех учебных заведениях страны.

➤ **Компетенции и навыки:** какие знания и умения должны быть развиты у учащихся. Позволит специалистам и работодателям легко сравнивать, а также понимать что такое квалификация и компетенция, полученные в разных образовательных учреждениях. Это важно для мобильности студентов, будущих специалистов дошкольного образования, а также признания их достижений в других странах.

➤ **Структура учебных программ:** какие предметы и темы должны быть преподаваемы и в каком порядке, поможет образовательным программам соответствовать современным требованиям рынка труда, обеспечивая, что выпускники обладают необходимыми навыками и знаниями для успешной профессиональной деятельности.

➤ **Методы оценки:** как измерять достижения учащихся.

Наличие четкой рамочной структуры позволяет эффективнее управлять образовательными процессами, а также проводить мониторинг и оценку качества образования на различных уровнях. Рамочная структура учебной программы обеспечит

также гибкость в разработке учебных программ, позволяя адаптировать их к потребностям учащихся и изменяющимся условиям в обществе и экономике.

Таким образом, Рамочная структура учебной программы необходима для создания эффективной и устойчивой системы образования, которая отвечает современным вызовам и способствует развитию человеческого капитала в стране.

В результате, задачи рамочного документа заключаются в следующем:

Устранение и минимизация недостатков существующей системы подготовки педагогов.

Обеспечение соответствия системы начальной подготовки педагогов современным требованиям и новым вызовам.

Тем самым, концептуальный рамочный документ предоставляет педагогическим высшим или средним специальным образовательным учреждениям возможность определиться с тем, что является наиболее важным в подготовке педагогов.

Итак, на сегодняшний день для улучшения качества и доступности дошкольного образования необходимо:

Обновление образовательных программ, внедрение инновационных программ, основанных на современных исследованиях в области дошкольного образования.

Повышение квалификации педагогов, регулярное обучение и курсы повышения квалификации, а также введение обязательных программ для педагогов дошкольного образования, направленных на повышение их профессиональных навыков и знакомство с новыми методиками.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш. М., Новая стратегия Узбекистана. Ташкент: Узбекистан, 2021. – 464 с.
2. Мирзиёев Ш. М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим храбрым и благородным народом. – Ташкент: Узбекистан, 2017. – 488 с.
3. Мирзиёев Ш. М. Мы будем решительно продолжать наш путь национального развития и поднимать его на новый уровень. Том 1. – Ташкент: Узбекистан, 2017. – 592 с.
4. Мирзиёев Ш. М. Одобрение нашего народа – это высшая оценка нашей деятельности. Том 2. Ташкент: Узбекистан, 2018. – 507 с.
5. Мирзиёев Ш. М. Работа людей с великими намерениями будет велика, жизнь будет яркой, а будущее - процветающим. Том 3. – Ташкент: Узбекистан, 2019. – 400 с.
6. Мирзиёев Ш. М. От национального возрождения к национальному подъему. Том 4. – Ташкент: Узбекистан, 2020. – 400 с.
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.05.2020 «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН» №287
8. У. Микаилова, Расширение доступа к дошкольному образованию, ЮНИСЕФ, 2024 г.
9. Приказ Агентства дошкольного образования Республики Узбекистан от 20 ноября 2023 года №140 «О мерах по внедрению совместной образовательной программы «2+2» по направлению «Дошкольное образование» педагогическими колледжами совместно с Университетом Пучон в Ташкенте.